

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТАЪЛИМИЙ ВА
ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММО
СИФАТИДА

Рамазонов Жаҳонгир Джалолович

Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Умарова Мехринисо Шерали кизи

Магистрант

Аннотация: Мақолада мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш, малакали педагог кадрлар билан таъминлаш, болаларни мактаб таълимига тайёрлаш даражасини тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига замонавий таълим дастурлари ва технологияларини татбиқ этиш, болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратишга қаратилганлиги мактабгача таълим тизимини тубдан ислоҳ қилишнинг муҳим жиҳотлари ҳақида сўз юритилгин.

Калит сўзлар: педагогик жараён, тарбиявий муносабатлар, таълим, тарбия, ўзини-ўзи тарбиялаш, мулоқот ва ривожланиш, креатив технологиялар, диверсификациялаш, дидактика.

**AS A PROBLEM OF ORGANIZING EDUCATIONAL AND
EDUCATIONAL PROCESSES IN PRESCHOOL CHILDREN**

Ramazonov Jahangir Djalolovich

Doctor of philosophy (PhD) in psychological sciences, associate professor

Umarova Mekhrinisa Sherali's daughter

Master's student

Abstract: Article school training tizimin yanada improvement, material and technical support strengthening bazasin, school school training effective repairman

kengaitirism, teacher skills of kadrlar Bilan are provided, senior educational institutions training, training, training on the basis of yahshilash, training-education zharaeniga Sovremennik training, educational and technological training, training of all smart people, morality, aesthetics and physiology rivozhlantarish as conditions-conditions at the yaratishga karatilganliga school teaching tizimin tabdan correcting important problems of yuritilgin.

Kalit shirlar: educator jarain, educator munosabatlar, education, upbringing, upbringing, education, meeting and development, creative technology, diversification, didactics.

Жаҳонда таълим соҳасидаги инновацион ривожланиш тенденцияларига мос равишда мактабгача таълим тизимини компетенциявий талаблар асосида такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, ЮНЕСКО томонидан 2030 йилгача белгиланган барқарор ривожланиш мақсадларида болаларда мустақил-ижодий фикрлашни ривожлантиришга қаратилган сифатли таълим хизматларини ташкил этиш долзарб вазифалар сифатида қайд этилган. Халқаро тажрибалар мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараён самарадорлигини ошириш, эрта ёшдан бошлаб STEAM ўқитиш асосларини жорий этиш, таълим хизматларини диверсификациялаш заруратини юзага келтирмоқда.

Дунё миқёсида болаларни психофизиологик, интеллектуал, иждодий ва шахсий салоҳиятини оширишга йўналтирилган креатив технологияларни ривожлантириш, мактабгача таълим муассасаларида шахсга йўналтирилган инновацион таълим муҳитини ташкил қилиш ҳамда стратегик бошқарув тамойиллари асосида мактабгача таълимнинг сифат менежменти механизмларини такомиллаштириш масалаларига қаратилган илмий-амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотларда мактабгача таълимни бошқаришнинг ахборот-методик тизимини такомиллаштириш, сифатли таълим хизматларини диверсификациялаш, таълим-тарбия жараёнига ахборот-коммуникация технологиялари, интерактив ва муаммоли-вазиятли

Ўқитиш усуллари жорий этиш, мактабгача таълим тизими ходимларининг касбий-инновацион компетентлигини ривожлантириш ва баҳолашнинг самарали шакл ва методларини амалиётга жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда республикамизда мактабгача таълим соҳасида меъёрий-ҳуқуқий базани тубдан такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибалар, илмий ишланмалар ва технологияларни мактабгача таълим муассасалари фаолиятига интеграция қилиш, мактабгача ёшдаги болаларни эрта ривожлантириш соҳасидаги илмий, инновацион-педагогик фаолиятни қўллаб-қувватлашга қаратилган концептуал ислохотлар амалга оширилмоқда.

Мактабгача ёшдаги болага сингдирилган билим ва кадрлар унинг бутун келгусидаги ҳаётини белгилаб бериши сабабли мактабгача таълим баркамол шахсни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳисобга олган ҳолда, ўтган даврда Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълимни ривожлантириш ва самарали фаолият кўрсатишига қаратилган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ҳамда комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.

Кузатишлар шунини кўрсатдики, мактабгача таълим соҳасидаги давлат сиёсатини тўлиқ амалга оширишдаги мавжуд зиддиятлар мактабгача таълимни бошқаришнинг амалдаги ҳолати тизимли муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш, мазкур соҳада, шу жумладан, нодавлат секторда замонавий инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш имконини бермаяпти; иккинчидан, мактабгача таълим соҳасига инвестицияларни жалб қилишга, шу жумладан, ижтимоий-ҳаммабоп мактабгача таълим муассасаларини ташкил этиш, уларни моддий-техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш ва илғор педагогик технологияларни қўллашга қаратилган давлат-хусусий шериклик механизмлари жорий қилинмаган; учинчидан, мактабгача таълим муассасалари инфратузилмаси ва моддий-техник базасининг амалдаги ҳолати болаларни мактабгача таълим

муассасалари билан тўлиқ қамраб олишни таъминлашга имкон бермаяпти, мамлакатда аҳоли сонининг ўсиши айрим мактабгача таълим муассасаларининг ҳаддан ташқари бандлигига олиб келмоқда; тўртинчидан, миллий маданий-тарихий қадриятларни акс эттирувчи ва болалиқдан китоб ўқишга қизиқишни уйғотувчи ўқув-методик, дидактик (шу жумладан, ўйинлар ва ўйинчоқлар) материаллар ва бадиий адабиётларни тайёрлаш ҳамда мактабгача таълим муассасалари фаолиятига жорий этиш ишлари замонавий талабларга жавоб бермайди; бешинчидан, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг амалдаги тизими мактабгача таълим соҳасини болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини профессионал даражада ҳал этишга қодир юқори малакали мутахассислар билан таъминлай олмайди; олтинчидан, мактабгача таълим муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш тизимининг паст даражада эканлиги малакали кадрларни жалб қилиш имконини бермаяпти; еттинчидан, мактабгача таълим муассасаларида болаларга тиббий хизмат кўрсатиш бўйича ҳудудий соғлиқни сақлаш органлари ишини ташкил этишдаги камчиликлар болаларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, шу жумладан, соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича профилактик чора-тадбирлар самарадорлигининг пасайишига олиб келмоқда.

МТМда ташкил этиладиган таълимий ва тарбиявий жараёнларнинг яхлит тарздаги самарадорлигини таъминлашда уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва алоқадорлиги инобатга олинishi муҳим, чунки у барча шакллардаги таълим-тарбия жараёнлари ҳамда тарбиявий муносабатлар жараёнларининг ўзаро боғлиқлиги ва алоқадорлигини таъминлаш заруриятини белгилайди. Шундай экан, МТМдаги таълим-тарбия жараёнларини мураккаб, турли шаклдаги ва кўп даражали жараёнлар сифатида қуйидаги бир қатор хусусиятларни фақат уларга хос хусусиятлар деб ҳисоблаш мумкин: диалектиклик, даврийлик, асосланганлик даражаси, ихтилофлилик, аҳамиятлилик, таваккалчилик, таълим методларини тавсифлаш қобилияти, вазиятларга алоқадорлилик,

таркибий тузилишга эгаллиги (структуривийлик), бошқарувчанлик, ижтимоий мўлжалланганлик, табақалаштириш қобилияти, интегративлик. МТМдаги таълим-тарбия жараёнларининг ўзига хос хусусиятларидан бири бўлган диалектиклик МТМда таълим-тарбия жараёни, яъни ўқув ёки ўйин машғулотининг такомиллашиш ва ривожланиш жараёни бўлиб, унинг мазмуни ва қўлланиладиган методлар секин аста, босқичма-босқич янгиланиб борилиши натижасида тарбияланувчиларда машғулотларга ижобий муносабатларининг вужудга келиши билан тавсифланади. Тарбияланувчиларда машғулотларга ижобий муносабатлар ва фаолликни вужудга келиши таълим-тарбия ва тарбиявий муносабатлар жараёнларининг яхлит тарздаги самарадорлигининг ортиб бориш кўрсаткичларини белгилайди. МТМда ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнларининг ўзига хос хусусиятларидан бири бўлган диалектиклик унинг яна бир хусусияти бўлган даврийликка узвий боғлиқ бўлиб, таълим-тарбия жараёнларида тарбияланувчиларнинг машғулотларга ва унинг мазмунига қизиқишини шакллантириш ва ривожлантириш асосида уларнинг фаоллигини мақсадга мувофиқ ҳолда таъминлаш билан изоҳланади.

МТМда таълим-тарбия жараёнларининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири мактабгача таълим муассасаларида ташкил этиладиган машғулотлар ва улар мазмунининг асосланганлик даражасини ифодалайди. Бунда асосланганлик даражаси тарбияланувчиларга берилаётган маълумотларнинг янгилиги, ишончлилиги ва асосланганлиги, шунингдек давлат талабларига мослиги билан ифодаланади.

МТМда ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнларининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири ихтилофлик бўлиб, тарбияланувчилар учун ташкил этиладиган машғулотларда унинг мазмуни ва қўлланиладиган методлар секин аста, босқичма-босқич янгиланиб борилмаслиги натижасида тарбияланувчиларда машғулотларга салбий муносабатлар, яъни чарчаш ва зерикашларнинг вужудга келиши билан тавсифланади. Машғулотлар

жараёнида тарбияланувчиларда эркин ва мустақил фикрлашга, тарбиячилар фикрини тинглаш ва таҳлил қилишга истак ва қизиқишни сусайтириш эҳтимолнинг мавжудлиги ихтилофлиликни вужудга келиши мумкинлигини билдиради. Тарбиячи томонидан берилаётган маълумотларни ўзлаштиришга тарбияланув-чиларнинг кўпчилиги улгурмаслиги ҳамда тарбиячидан юқори даражада педагогик компотентлилик талаб этилиши ҳам МТМда ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнлари ихтилофлилик хусусиятига эга эканлигини ифодалайди.

Компетенциявий ёндашувлар асосида ташкил этиладиган педагогик жараёнлар тарбияланувчиларда олдиндан шаклланган бошланғич тушунчаларни ривожлантиришга қаратилган. Машғулотлар жараёнида тарбияланувчиларнинг фаол иштирок этиши, берилган топшириқларни ижобий ечимини топиши, иштирокчилар ва ҳамкорлар билан муваффақиятли мулоқотга киришиши учун зарурий шарт-шароитларни яратиш муҳим аҳамият касб этади. Машғулотлар жараёнларида муваффақиятли ўзаро мулоқотга киришиши натижасида тарбияланувчилар мулоқотнинг турли хил услубларидан фойдаланишни ўрганиши, коммуникатив малакаларни ўзлаштириши, энг асосийси тарбияланувчиларда ўзаро таъсир кўрсатиш кўникмаларини шакллантириш имкониятларининг кенглигини ҳам таълим-тарбия жараёнининг ўзига хос хусусиятлари сифатида келтириш мумкин.

Ўйинга асосланган машғулотлар жараёнида иштирок этувчи тарбияланувчилар ўртасида ҳам ўзаро таъсир вужудга келади ва бу бевосита таъсир жараёнида уларнинг мулоқотга киришиши натижасида уларда коммуникацион малакаларни шаклланишига хизмат қилиши машғулотлар жараёнида тарбияланувчиларнинг фаоллигини таъминлаш, уларнинг мустақил фикрлашини ривожлантириш, бевосита мулоқотга киришишга ундаш ҳамда ўз фикрини эркин билдириши учун имкониятлар яратиш ҳам ўзига хос хусусиятлардан бири эканлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ–4312-сон Қарори.
2. Педагогика: энциклопедия. III жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017.
3. Тожибоева Ҳ.М. Мактабгача таълим муассасаси ва оила ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари // Таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш – соҳа тараққиётининг муҳим мезони: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (6-китоб). Тошкент, ТДИУ, 2015. – Б. 81-83
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – 176 б. Б.62
5. Слостенин В.А., Мищенко А.И. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя. Москва, 1997. 19-б.
6. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание. - 2005. - №5. - М. - С. 63 - 67.
7. Ramazonov, J., & Xomidov, M. (2024). MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA SHAXS MA’NAVIY KAMOLOTI SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 200-202.
8. Ramazonov, J. (2022). НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ЁШЛАР КАМОЛОТИГА ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАРБИЯВИЙ ТАЪСИРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 9(9).

